

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: ЧЕКМАРЕВУ ВАСИЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ – 70!

© 2021

В.В. Матершева¹

ПОЛИТЭКОНОМИЯ, ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА (ПОЛИТЭКОНОМИЯ И ЕЕ КОНФИГУРАЦИЯ В ЛИЦАХ)*

Ключевые слова: *политическая экономия, В.В. Чекмарев.*

Исследуя историю вопроса и важность для развития всей экономической науки, хочется найти достойный образ, который позволил бы показать значимость вопроса. Что есть политэкономия? Может быть политэкономия – это страна детства экономического знания? Или республика среди наук-империй? Пусть читатель для себя самого примет свое решение о том, есть ли такая страна... В данной статье о стране политической экономии и ее конфигурации будет идти речь об отдельном ее жителе, о его роли в ее существовании, о докторе экономических наук, профессоре Василии Владимировиче Чекмареве.

Василий Владимирович Чекмарев, которого я знаю почти сорок лет (и это дает мне основание написать данную статью), со времени его студенчества в Воронежском ордена Ленина государственном университете имени Ленинского комсомола. Да, потом он еще заканчивал Ленинградский институт методов и техники управления (ЛИМТУ) и Всесоюзный институт стандартизации и метрологии (ВИСМ). Но этих знаний от него потребовала работа на заводе автоматических линий и агрегатных станков в городе Костроме, куда он был распределен после окончания альма-матер (хотя и было предложение сразу же пойти учиться в аспирантуру, ибо, будучи студентом, он уже три года приобщался к науке в НИИ экономики ВГУ).

Однако перестройка «упразднила» заводы. И пошел Василий Владимирович в свои уже не юношеские годы на работу в Костромской педагогический институт лаборантом на кафедру политэкономии. Аспирантура заочная. Любопытный факт: от даты зачисления в аспирантуру до даты защиты – девять месяцев. Сказались наличие научного задела, опыт работы в НИИ, знание производства, то есть политэкономии жизни.

Мало спалось, много виделось.

¹ **Матершева Вера Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия (*matersheva@mail.ru*). ORCID.ORG/0000-0001-8046-0725

***Цитирование:** Матершева В.В. (2021). Политэкономия, человек и его работа (политэкономия и ее конфигурация в лицах) // Вопросы политической экономии. №2 (26). С. 20-26.

DOI: 10.5281/zenodo.5040281 (<https://zenodo.org/record/5040281>)

Защита кандидатской диссертации была осуществлена по специальности 08.00.01 – политическая экономия в 1989 году на тему «Роль экономических интересов производственного коллектива в совершенствовании формирования и использования его трудового потенциала». Чувствуете в названии темы запах политэкономии социализма? Была ведь она!

Но почему политическая экономия исчезла из вузовских программ? Возможно, что она оказалась для власть имущих опасной наукой. Опасной для «элиты», так как объясняет: в чьих интересах проводится та или иная экономическая политика, опасная для студентов, так как заставляет задумываться об основах мироустройства общества... Вот об одном из ученых, дающим людям понимание экономического обустройства их жизни в ракурсе науки политической экономии, пойдет речь в данной статье. Повод для этого самый замечательный – семидесятилетний юбилей и более чем полувековой рубеж его творческой деятельности.

У ученых, авторов многочисленных публикаций, чаще всего какую-либо одну из них называют основной (главной). К примеру, у А.В. Бузгалина и А.И. Колганова – это монография «Глобальный капитал». А вот для В.В. Чекмарева, у которого более сотни книг, можно в качестве одной из главных публикаций назвать его небольшую работу «К вопросу о факторах роста производительности инженерно-научного труда». Она открывает сборник студенческих научных работ, изданных в Воронеже в 1972 году (Чекмарев, 1972). В то время Василий был студентом IV курса экономического факультета (справедливости ради отмечу, что его тезисы в сборниках студенческих работ публиковались уже с 1969 года, но они были объемом до страницы).

Именно поэтому возможно говорить о его пятидесяти творческих годах.

Анализом проблем инженерного труда он занимался лет пятнадцать. Публиковался в компании таких крупных специалистов по проблемам инженерного труда как Г.Э. Слезингер, М.И. Скаржинский, А.М. Смолкин, Б.И. Олигин-Нестеров, И.Т. Корогодин, А.А. Глухов, В.К. Курочкин, В.Н. Эйтингон. Но бесконтрольность государственной бюрократии привела к уничтожению инженерного труда, общественное регулирование экономики с использованием инженерного труда подменилось «рыночным фундаментализмом». 17 заводов в г. Костроме «на пути продвижения к миру будущего» перестали существовать. Завод автолиний, на котором только в конструкторском бюро работало около тысячи человек, чтобы плоды технического прогресса в виде станков с числовым программным управлением укрепляли основную капитал страны, был закрыт. А большинство заводских инженеров стали ездить в Китай и Польшу за товаром – тряпками, чтобы как-то кормить себя и семьи.

Но Василию в «торгаши» превращаться не захотелось. Пусть и лаборантом (это в тридцать пять лет!), но не на «рынок».

То есть одна политэкономия – тела, а другая политэкономия – души. Это еще с Адама Смита началось. Одна его работа – «Исследование о природе и причинах богатства народов» (Смит, 2007), а другая – «Теория нравственных чувств» (Смит, 1997).

Так что время перемен 80-х годов предложило каждому сложить себе свою историю. То время теперь иногда называют рождением «рынка».

И кто-то говорил себе:

Это время денег,
Грязных рук

И дешевых подачек.
Сохрани себя.
Сохрани веру в себя.
Пронеси свечу,
Которую так яростно тушит
Ветер...

А другой говорил об этом же, но чуть иначе:

Не бежать мне из плена
Всех тонов и окрасок,
Если близок Поленов,
Если в сердце – Саврасов.
Если ближе и ближе,
И влечет непрестанно
Темень ночи Куинджи,
Боль дорог Левитана

Не они ли как бы продолжили идеи Адама Смита? Или это уже другая история?

Под словом «история» здесь следует понимать события и их описание. А это разные понятия. Поэтому часто даже терминологически не ясно, о чем идет речь. Событие вряд ли восстановимо в стопроцентном объеме, потому что история в значении описания весьма субъективна. И поэтому данная статья претендует всего лишь на описание собственного понимания судьбы профессора В.В. Чекмарева в тех событиях, которые образуют общую для настоящих политэкономов культуру прекрасности науки.

Итак, лаборант кафедры политической экономии становится ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой политической экономии. Много публикуется.

Пластичность и мозаичность личности отражается в его многогранной деятельности. Депутат областного Совета народных депутатов (председатель планово-экономического комитета), член Экономического совета Минобра и пр., и пр., постоянно расширяет возможности познания мира и, соответственно, укрепляет социальную значимость политэкономического знания. В 1999 году организует в Костромском педагогическом университете им. Н.А. Некрасова издание таких журналов, входивших затем в перечень ВАК, как «Вестник Костромского университета», «Экономика образования», «Квалиметрия образования», «Волжский рубеж», «Проблемы новой политической экономии». В приложении к последнему журналу в серии «Новая политическая экономия» вместе с коллегами по кафедре (а на кафедре все доценты прошли обучение в докторантуре, часть защитилась) было издано более 80 монографий. Было время, когда на кафедре одновременно работало шесть Заслуженных деятелей науки РФ, два почетных работника высшего профессионального образования (книга Гиннеса плачет!). Кафедра политэкономии имела 62 договора о сотрудничестве с другими вузами из нашей страны и других стран.

За годы его работы аспиранты, прикрепленные к кафедре, защитили более ста диссертаций, в том числе под руководством В.В. Чекмарева – 44 человека из Магнитогорска, Смоленска, Кирова, Волгограда, Астрахани и вузов города Костромы.

Работы лауреата шести различных престижных премий, орденосца и медаленосца, члена-корреспондента РАО Василия Владимировича Чекмарева отличает зашкаливающая страстность. Одни названия заставляют задуматься. Например, статья в сборнике по итогам I Международного политико-экономического конгресса (МПЭК) называлась «Озеро с отбитыми краями (возвращение политэкономии)», в сборнике по итогам II МПЭК – «Не чинить то, что не сломано, или Вновь о политической экономии».

С 2015 года – член редколлегии журнала «Вопросы политической экономии».

С 2012 года является председателем редколлегии серии «Теория и практика новой политической экономии», в которой за девять лет издал семь авторских монографий.

Торжество образного мышления Василия Владимировича определяется даже формой подачи текстов. Например, с А.И. Субетто статьи пишутся в форме диалогов-разномыслия по проблемам обсуждения.

Канцелярит и современный сленг, как, впрочем, и церковно-славянский у него не приветствуется. Но когда необходимо – то использует. Например, в статье-диалоге с великим русским интеллигентом, к сожалению, покинувшим нас, Виктором Тимофеевичем Рязановым, употребляются такие слова-понятия как «ектенья» и «епетимья». Но и эти слова Чекмаревым как бы осовременены.

Вот и использование в научных статьях стихотворений – это не экзотика. Это понимание *интуиции* поэтов в их творчестве о жизни. Добавлю, что стихи к тому же создают художественность текста, обходя (игнорируя) его наукообразие. И это не романтизация науки. Это политэкономия души.

А какие эссе написал Василий Владимирович о своих коллегах, которых он считает своими учителями – о Владимире Наумовиче Эйтингоне (Чекмарев, 2018) и Матвее Исааковиче Скаржинском (Созидатель..., 2014)! Сейчас Чекмарев готовит к изданию книгу о тех ста людях, которым благодарен за то, что они были рядом.

Василий Владимирович очень тесно связан с Воронежским университетом, в котором сейчас работают те, с кем он учился в одной группе и на одном курсе. Это доктора экономических наук, заведующие кафедрами Игорь Рисин, Анна Федченко, Стас Сотников, Юрий Трещевский, Ирина Щепина. Он участник ежегодных научных конференций на факультете. Готовя это поздравление, я посмотрела сборники материалов конференций, связанных с Воронежским государственным университетом – там оказалось двадцать семь публикаций В.В. Чекмарева.

Как-то его спросили: «Вы всегда такой правильный?» А он в ответ процитировал слова Жюль Верна: «Если у меня не будет ни одного недостатка, я стану заурядным человеком».

Среди множества наград (орденов и медалей), что украшают его праздничный пиджак, профессор особенно ценит не «пиджачный», а настенный знак «Лучший преподаватель – 2012», врученный на ежегодном ректорском балу в Татьянин день в помещении драмтеатра им. А.Н. Островского, и настольный знак «Премия признания», полученный по итогам 2018 года по результатам тайного голосования студентов на конкурсе преподавателей университета.

Поздравляю тебя, мой и наш дорогой друг с юбилеем – 70 лет со дня рождения и 50 лет научной деятельности! Желаю и впредь не становиться заурядным!

Посвящение В.В. Чекмареву

Научный мир! Ты мудр и сложен,
Но нас к себе влечешь, как маг...
И труден путь, опять тревожен...
И каждый выверяешь шаг...
А вверх дорога – круче, круче!
Все глубже истины зерно!
Мы все «копаем», учим, учим,
Но, к счастью, Вам не все равно
Чему учиться, как учиться,
Чему учить и как учить...
И надо б жизнью насладиться...
А мир – идеей удивить!
Но Ваша цель – другим оставить,
то, что сумели накопить...
И долгой жизни Вам желаем
И вновь «плести теорий нить»!

ЛИТЕРАТУРА

Смит Адам (2007). Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. М.: Эксмо. – 960 с.

Смит Адам (1997). Теория нравственных чувств. М.: Республика. – 351 с.

Созидатель (к 90-летию со дня рождения М.И. Скаржинского) (2014). Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. – 424 с.

Чекмарев В.В. (1972). К вопросу о факторах роста производительности инженерно-научного труда // Сборник студенческих научных работ: гуманитарные и общественные науки. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета.

Чекмарев В.В. (2018). Мост. Время жизни: Книга о Владимире Наумовиче Эйтингоне. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. – 231 с.

Vera V. Matersheva¹

POLITICAL ECONOMY, A MAN AND HIS WORK
(POLITICAL ECONOMY AND ITS CONFIGURATION
IN INDIVIDUALS)*

Keywords: *political economy, V.V. Chekmarev.*

Political economy moves in wave-like patterns. Initially it had a universal character, simply as economic knowledge. Then came Karl Marx, with his Capital and critique of political economy. Later still came the division that saw some scholars accept Marxist political economy and others, the ideas denoted by the Russian transcription “ekomomiks”.

This verbal history of the terms that have been used to designate economic science may be topped off by referring to the fates and activity of the people who restore its fortunes. There are few such people, but the main thing is that they exist. Among them is the professor (and political economist!) V.V. Chekmarev. The purpose of this article is to show the influence of political economy on all aspects of human existence by reviewing the stages in the life of an outstanding representative of the scholarly world of economists, a person who has given 50 of his 70 years to the service of science.

REFERENCES

Chekmarev V.V. (1972) To the question of the factors of growth in the productivity of engineering and scientific labour. *Sbornik studencheskyh nauchnyh rabot: gumanitarnye y obshestvennye nauki*. [Collection of student research papers: humanities and social sciences]. Voronezh.

Chekmarev V.V. (2018) *Most / Vremya zhizny: Kniga o Vladimire Naumoviche Eingone* [Proc. of the VSU «Bridge / Lifetime: A Book about Vladimir Naumovich Eitingon»]. Voronezh: Izd-vo VSU. – 231 p.

Smith Adam (2007) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Moscow. Exmo Publ. – 960 p.

¹ *Matersheva Vera Viktorovna*, candidate of economic Sciences, associate Professor Department of economic theory and global economy, Voronezh State University, Voronezh, Russia (matersheva@mail.ru). ORCID. ORG/0000-0001-8046-0725

**JEL codes:* A11, A12, A22, B14, D24, J24.

Citation: Matersheva V.V. (2021). The political economy, man end his work (the political economy and its configuration in persons). *Problems in Political Economy*, № 2 (26): 20-26.

DOI: 10.5281/zenodo.5040281 (<https://zenodo.org/record/5040281>)

Smith Adam (1997) *The Theory of Moral Sentiments*. Moscow. Respublika Publ. – 351 p.

Sozidatel (k 90-letiu so dnya rozhdenya M.I. Skarzhinskogo) (2014) [Proc. of the KSU name of N.A. Nekrasov: Creator (to the 90th anniversary of the birth of M.I. Skarzhinsky)]. Kostroma: KSU im. N.A. Nekrasova. – 424 p.